

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA Y PRAGMÁTICA PROFESIONAL DE LOS JÓVENES DOCENTES.

Xamrakulova Barchinoy Abduraxmatovna, O'zDJTU, katta o'qituvchi

El objetivo general de esta investigación se basa en analizar las competencias comunicativas como factor fundamental para el desarrollo social. La metodología empleada en esta investigación se efectúa través de un diseño no experimental, a través de una revisión sistemática y posee un nivel descriptivo cualitativo.

Palabras claves: Competencia comunicativa; lingüística; capacidades; desarrollo.

The general objective of this research is based on analyzing communication skills as a fundamental factor for social development. The methodology used in this research is carried out through a nonexperimental design, through a systematic review and has a qualitative descriptive level.

Keywords: Communicative competence; linguistics; capabilities; social.

En el contexto actual del conocimiento y la era de la información, las facultades comunicativas juegan un rol fundamental para enfrentar los desafíos de las incertidumbres del campo educativo y social. Siendo así, las facultades orales del lenguaje, la internalización y las producciones escritas requisitos para un buen aprendizaje en el área de la comunicación y en las demás fases curriculares. La necesidad para afrontar esta problemática no sólo repercute a los ámbitos sociales, culturales, religiosos, políticos y económicos, sino específicamente a los entornos laborales, empresariales y educativos. Además, de los contextos internacionales, nacionales, regionales y locales. En este entorno entran en escena las competencias comunicativas que juegan un papel preponderante para la sana convivencia dentro de los espacios de desenvolvimiento del hombre. La competencia comunicativa es una noción que surge en el seno de la lingüística, pero con el tiempo se ha

convertido en objeto de estudio de varias disciplinas que la han abordado desde sus perspectivas, llegando incluso a reunirse para hacer análisis integradores del concepto (Bermúdez & González, 2011) En la actualidad, la competencia comunicativa es vista como un compendio de saberes, capacidades, habilidades o aptitudes que participa en la producción de la convivencia y las relaciones interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere la mediación de una eficaz comunicación, Bermúdez & González, (2011), así la comunicación representa un instrumento esencial en la disposición del tejido social que permanentemente explora nuevas formas de sostenimiento. Para Hymes citado por Rincón, (2014) las competencias comunicativas es el conjunto de aptitudes que permiten una comunicación adecuada. Para ello, el individuo se vale de todos los sistemas de signos de su comunidad sociocultural. Rincon, (2014) menciona que los tipos de competencias comunicativas son:

- **Competencia lingüística:** Es el pilar central de la comunicación. Hace referencia a la adquisición y el desarrollo de una lengua, y a su posterior dominio. También al nivel de integración del lenguaje, entendido como un sistema de símbolos articulados que posibilita el entendimiento entre personas, que permite pensar y expresarse a través de las palabras y su combinación, así como asignar nuevos términos a objetos y sensaciones.
- **Competencia paralingüística:** Está formada por los elementos adicionales que complementan al lenguaje. Distinguiendo entre recursos orales (como la entonación, la intencionalidad, etc.) y recursos escritos (márgenes, negritas, cursivas, mayúsculas, etc.). Incluye la competencia cronética, definida como el manejo de la comunicación en el tiempo. Es decir, cuánto se tarda en decir algo o los segundos que dejamos antes de responder.
- **Competencia kinésica:** Es la comunicación no verbal: la llevamos a cabo a través posturas, gestos, miradas, etc. Puede complementar, enfatizar e incluso contradecir nuestras palabras. Conformar hasta el 80% de la comunicación.
- **Competencia proxémica:** Es el manejo de las distancias con los demás.

- **Competencia pragmática:** Se trata de la habilidad para convencer y persuadir a otras personas, influyendo en sus conocimientos, opiniones, actitudes, etc. Es muy útil para conseguir objetivos profesionales.
- **Competencia textual:** Se define como la comprensión y producción de textos. Para ello, necesitamos valernos de otras tres competencias:
- **Competencia cognitiva:** Se apoya en las categorías formales del pensamiento para crear argumentos.

Cuando se le asigna el significado adecuado a cualquier signo o se establece su relación con un referente determinado, se hace una demostración de la competencia semántica. De igual manera, cuando se comprende el sentido de una frase o de una oración, o cuando se realiza la interpretación global de un texto. En el ámbito educativo es sabido que estas competencias se aprenden. Es conveniente entrenarlas desde que el individuo es pequeño. De esta forma, se terminarán aplicando de forma natural y permitirán una mejor adaptación al entorno. Por esta razón, es fundamental incluir el desarrollo de las habilidades comunicativas en la enseñanza. Una buena comunicación es vital no solo para aprendizajes posteriores y más complejos, sino para el desarrollo como personas: proporciona autonomía, resolución y satisfacción. Permite una mejor comprensión y facilita la expresión de uno mismo. Es innegable que si bien las competencias comunicativas no son innatas, algunas personas tienen más facilidades que otras para comunicar. ¿Significa que lo tienen todo hecho? No. Si no se ejercitan estas habilidades, no aprovecharán su potencial. Y, en el caso de aquellos con más dificultades, la práctica conseguirá grandes avances.

Las competencias comunicativas en el ámbito educativo son de gran importancia y significación, de ellas dependen en gran medida los resultados escolares y académicos; constituyen un elemento decisivo para la interacción entre el docente y el alumnado, la colaboración entre los miembros de los equipos de trabajo. Según, Gallego & Rodríguez, (2018), de una buena comunicación entre las partes dependerá la respuesta y los resultados. Por todo lo anteriormente analizado,

se puede comprender que las competencias comunicativas en el proceso educativo no sólo están orientadas a crear un clima agradable y asertivo en la clase; además, son un factor clave para la vida del individuo, aspecto esencial a tener presente en el proceso formativo de los docentes. Para Espinoza et al. (2019) es imposible que en la actualidad, con esta situación social por las TIC, se pueda hablar de competencias comunicativas sin tomar en cuenta a las habilidades en el manejo de estas tecnologías para emitir, enviar, recibir e interpretar los mensajes. En el perfeccionamiento de las competencias comunicativas no deben excluirse las competencias digitales, y es que a estas alturas, no se comprende a un docente que no sea capaz de utilizar estas competencias digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que le permita interactuar con los estudiantes y compartir información y contenidos; que les permita la superación y capacitación para el futuro desenvolvimiento de su grupo estudiantil. El desarrollo se podría definir como el desplazamiento ascendente de una sociedad a lo largo de un continuum en cuyos extremos estarían, por un lado, las sociedades más avanzadas y, por el otro, las más atrasadas. Por avance o atraso se entiende un conjunto de bienes y prácticas que tienen que ver con la tecnología, la productividad, la afluencia y la mayor distancia respecto a la mera supervivencia. El desarrollo social, en cierta forma, sería el resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta calórica o acceso a servicios sociales; es decir, todo lo que significa que los grupos humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes de consumo y sufran menos las penalidades impuestas por los embates de la naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos. Para el Banco Mundial, (2019), el desarrollo social se centra en la necesidad de "poner en primer lugar a las personas" en los procesos de desarrollo. La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos; se trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la violencia. El desarrollo social promueve la inclusión social de los pobres y vulnerables empoderando a las personas, creando sociedades

cohesivas y resilientes, y mejorando la accesibilidad y la rendición de cuentas de las instituciones a los ciudadanos. Con lo anteriormente mostrado es innegable la relación que existe entre las competencias comunicativas y el desarrollo social pues si una persona o grupo de personas presentan un alto desarrollo de estas competencias su posibilidad de éxito en las actividades que emprenda es mayor sin importar que estas actividades sean académicas o laborales, existiendo por supuesto riesgos que atenten contra esta posibilidad como lo son las características económicas del entorno de la persona (grado de pobreza) o la brecha tecnológica que le toque sortear, otra amenaza es la capacidad de manejarse con solvencia en los entornos tecnológicos.

Entonces en base a una revisión cuidadosa del material bibliográfico investigado para ejecutar este artículo se explican algunos aportes que sirvieron de apoyo para concretizar la temática de estudio. Durante el proceso de desarrollo y discusión se organizó, contrastó, argumentó y se analizó los resultados de experiencias previas para compararlos con el tema en cuestión. En primer lugar se procede a comparar los resultados y discusión sobre las experiencias vividas de los autores Fonseca, Migliardo, Simian, & León, (2019), donde se evidencia que las actividades programadas fueron organizadas en dieciséis sesiones y se ejecutaron dos veces al mes y para las sesiones se elaboraron cuentos y fábulas, incluyendo diversas acciones planificadas. Los resultados que se obtuvieron en base al objetivo planteado, que fue analizar sus consecuencias en el desarrollo de las diversas actividades.

Referencias:

1. Sisoyev P.V., Yevstigneyev M.N. Kompetentsiya uchitelya inostrannogo yazika v oblasti ispolzovaniya informatsionno–kommunikatsionnix texnologiy: opredeleniye ponyatiy i komponentniy sostav //Vol. 24 (2022)
2. Bembibre, M., Machado, R., & Perez, T. (2016). Las competencias profesionales: un enfoque de formación y desarrollo de la expresión escrita en las universidades medicas. Humanidades Medicas, 16(3) .

3.file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-LasCompetenciasComunicativas
ComoFactorFundamentalP-7926918.pdf

